

NAZAR ESHONQUL HIKOYALARIDA RAMZIYLIK VA MAJOZ

Abbos UMRZOQOV,

GulDU O'zbek adabiyotshunosligi yo'nalishi 2-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638093>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 11-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Ramz, majoz, hikoya tasviri, yashirin ma'no, qo'l, inson obrazi, maymun tasviri, ramziylik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast vakili, o'zining ijodi bilan adabiyotimiz tarixiga yangicha nafas olib kirgan ijodkor Nazar Eshonqul ijodi va uning hikoyalari, ijodidagi majoziylik hamda tasvir vositalari haqida so'z boradi.

Bugungi XXI asr adabiyoti haqida gapirar ekanmiz, albatta, uni Nazar Eshonqul ijodisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Nazar Eshonqul ijodi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu haqida professor Bahodir Xoliqov quyidagi ma'lumotlarni beradi: **“Nazar Eshonqul asarlari orqali Yevropa, shuningdek, Lotin Amerikasi yozuvchilarining asarlarini ham to'g'ri tushunish, ularning asarlarini anglash, his etish imkoniyatiga ega bo'lamiz”.**

Nazar Eshonqul o'zbek adabiyotida yangicha yo'nalish, hikoyanavislik bo'yicha yangicha oqim olib kirgan yozuvchi hisoblanadi. Ijodkorning hikoyalaridagi mavzu ko'lami siz o'ylamagan sarlavha orqali, siz kutmagan mavzuni yoritib berishi bilan boshqa hikoyanavislardan ajralib turadi. Balki, bunday ijod qilish uning shaxsiyati bilan ham bog'liqdir, degan qarashlar ham yo'q emas. Chunki har bir ijodkor o'z asarlarini yoritir ekan o'z davr va zamonidan hamda shaxsiyati, ichki olamidani kelib chiqqan holda asar yaratadi. Ijodkorning birgina **“Maymun yetaklagan odam”** hikoyasini sarlavhasini o'qib, uni birinchi marta o'qimoqchi bo'lgan kitobxon bu hikoyani shunchaki maymun va odam haqida hikoya bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Ammo hikoyani o'qir ekansiz, maymun shunchaki tasvirdagi obraz ekanligi, hikoyada voqealar oqimi mutlaqo boshqa tomonga qarab ketishiga guvoh bo'lasiz. Xuddi shunday ijodkorning boshqa hikoyalarida ham tasvir ko'lamini sarlavhadan anglash juda qiyin. Majoz va tasvir Nazar Eshonqul ijodida yuqori pog'onada turadi. Xuddi shunday hikoyalaridan **“Sharpa”, “Tobut”, “Qo'l”, “O'pqqon”, “San'at”, “Ozod qushlar”** singari hikoyalarida ham ramz va majoz yuqori pog'onada turadi. Ushbu hikoyalarni siz bir o'qishda anglay olmay qolasiz. Va shuning uchun Nazar Eshonqul ijodiga to'xtalishdan oldin adabiyot doirasidagi nazariy bilimlardan ham xabardor bo'lish talab etiladi. Biz ushbu maqolada ramz va majoz haqida mulohaza yuritishimizdan oldin ushbu atamalar izohiga ham diqqat qilsak: Ramz bu nima? Ramz arab tilidan olingan bo'lib, “ishora qilmoq” degan ma'noni ifoda etadi. Ya'ni har qanday asarda biror vosita orqali boshqa bir voqelik yoki jarayonga ishora qilish uchun ramziy obrazlardan foydalaniladi. Endi Majozga to'xtaladigan bo'lsak, majoz ramzdan biroz farq qiladi. Ya'ni majoz voqea-hodisa yoki narsa-buyumning mavhum tushunchasi o'rnida aniqroq tasvir orqali yetkazish ya'ni noaniqlikni aniq tushuncha bilan ifodalash demakdir.

Endi Nazar Eshonqul ijodida ramz va majoz tushunchalarini “Qo'l” hamda “Maymun yetaklagan odam” hikoyalari asosida tahlilga tortib ko'ramiz. “Qo'l” hikoyasida nafs balosi, bir oilaning tashvishlari, boshqalar esa har qanday sharoit va vaziyatdan o'z foydasi bilan ish

ko'rishi, arziyas narsalar uchun insonlarning ko'plab vaqt sarflashi kabi holatlari ramziylik bilan tasvirlangan bo'lsa, ramz sifatida esa aynan qo'l obrazining olinishi davr mohiyatidan kelib chiqib, hikoyani tushunadigan bo'lsak, o'sha davrda ham oddiy aholining kimlar uchundir ishlashi, turli soliqlar va to'lovlar, qimmat narx-navo, adolatsiz turmush tarzi kabi muammolar shu qo'l obrazi ortida yashirib tasvirlangan edi. "Maymun yetaklagan odam" hikoyasida esa majoz ustunlik qiladi. Chunki majoziy ma'no aynan maymun obrazi orqali ko'rsatilganki, uni ustamonlik bilan tasvirlash faqat Nazar Eshonqul xarakteriga xosdir. Hikoyaning qahramoni bo'lgan chol rassomchilik bilan ham shug'ullanuvchi, davlat amaldori edi. Uning ilmi, salohiyati kerak bo'lgan davrda undan yaxshigina foydalanishgani va Yoshi keksaygach keraksiz qilib qo'yishgani haqida suhbatlar hikoya mavzusini yoritib beradi.

Endi bir narsaga diqqat qilsak, ushbu hikoyada majozga olingan tasvir faqat maymun obrazi emas, balki shu rassom chol va davlat hokimiyati ham emasmidi? Yana hikoya oxirida ko'zlari ishonchdan so'lgan cholni yetaklab ketuvchi maymun surati ham majoz tasvirini hikoyada yana bir karra yuqoriga olib chiqadi. Bu yerda shunchaki umid tuyg'usi emas, balki kelajak uchun ishonch tuyg'usi ham yoritilgan edi. Chunki maymun obrozi orqali yozuvchi inson tabiat jonzotlari ichida maymunga o'xshatilishini, ammo aqliy salohiyati bilan bilan hayvonot dunyosidan farq qilishini ko'rsatmoqchi bo'lsa, boshqa tomondan hali ham jamiyatimizda maymunsifat kimsalar bor degan majozni ham ilgari surgandek asli. Bulardan tashqari modern adabiyot vakili sifatida Nazar Eshonqul qahramonlarining o'z xarakter-xususiyati borki, ularni ijodkor tasvirlash davomida salbiy yoki ijobiy qahramon demaydi, balki siz asarni o'qish jarayonida ularga baho berasiz, xarakterlaysiz. Yana bir tomondan qaraydigan bo'lsak, uning hikoyalarda shaxs ehtiyojlari, insoniy manfaatning ustunligi, milliylik unsurlarini ham unutmaganiga guvoh bo'lasiz. Bir so'z bilan aytganda, ijodkor ijodida ummuminsoniylik va milliylik ananalari ham shu ramz va majozlarda ham aks etib boradi.

Bugungi adabiy jarayondagi o'zgarishlar, qahramonlar hayoti tasviri bilan bog'liq yangicha yondashuvlar, xarakter-xususiyatlar ularning bari Nazar Eshonqul hikoyalarda o'ziga xos tarzda aks etmoqda. Nazar Eshonqul o'z ijodi bilan o'zbek adabiyotida bir qator burilish qildiki, undagi mahorat uncha muncha ijodkorda yo'q edi. Shuning uchun uning hikoyalari ham boshqa hikoyalardan o'zining mavzu va tushuncha ko'lami bilan ajralib turadi. Majoz va tasvir yuqori pag'onada turadi va shu jihati bilan o'zbek kitobxonlari uning ijodini yuksak e'tirof bilan kutib oldi. Ijodkorning o'z ta'biri bilan aytadigan bo'lsak, Nazar Eshonqul o'tmish ijodkorlaridan kuch olgan yozuvchidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ulug'bek Hamdam. Jahon adabiyoti: modernizm va postmodernizm. – T., 2020.
2. Nazar Eshonqul. Ijod falsafasi. Mendan-mengacha. – T., 2018.
3. Nazar Eshonqul. Tobut. – T., 2018.
4. Makhmidjanov, S (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PYSCHE. internauka.(15,3), 75-76.
5. Kholbekovna, F. O. (2021). The issue of artistic idea in poetry. European Scholar Journal, 2(4), 233-236.
6. Fayzullayeva, O. (2022). General Typological Characteristics Of Lyric Cycles. Science and innovation, 1(B5), 231-236.
7. Fayzullayeva, O. (2024). THE ISSUE OF FORM AND CONTENT IN LYRIC CYCLES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(1), 55-60.
8. Xolbekovna, F. O. (2021). POETICS OF UZBEK CYCLE SONNETS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(6), 394-402.